

Uzgidromet monitoring ma’lumotlariga ko‘ra, 2000–2024-yillarda Navoi shahrida atmosfera havosining ifloslanish indeksi 3,53 dan 5,88 gacha o‘zgarib turgan, havo ifloslanishi holati nisbatan barqaror bo‘lgan. Umuman olganda, atmosfera havosining ifloslanish darajasi me’yoriy qiymatlar doirasida bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aripov A.A., Karimov F.X. O‘zbekistonning havo havzasi ekologik muammolari va ularni hal etish yo‘llari. Toshkent: Fan, 2021. 215 b.
2. Juraev Sh.J., Abduxalikova D. O‘zbekiston shaharlarida atmosfera havosining ifloslanishi va uning aholining salomatligiga ta’siri // Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish. 2022. № 4. B. 34-41.
3. Karimov I.A., Nishonov B.E., Grankina L.N., Plotsen M.A. O‘zbekistonning 2022-yildagi atmosfera havosining ifloslanishi // Hidrometeorologiya va atrof-muhitni monitoring qilish. 2023. № 1. B. 91-97.
4. Kryukova S.V. Tabiiy muhit ifloslanishini nazorat qilish: ifloslanish ma’lumotlarini tahlil qilish. Laboratoriya amaliyoti. Sankt-Peterburg: RGGU, 2015. 46 b.
5. Mamatkulov N.T., Muhammadova D.A. O‘zbekistonning sanoat rivojlangan hududlarida atmosfera havosining ifloslanish dinamikasini tahlil qilish // TGTU axborotnomasi. 2023. № 2. B. 52-60.
6. O‘zbekistonning atrof-muhit holati bo‘yicha milliy hisobot. Toshkent, 2023. 137 b.
7. Uzgidromet faoliyat hududida 2022-yilda O‘zbekiston shaharlarida atmosfera havosining ifloslanish holati bo‘yicha sharh. Toshkent, 2023. 155 b.
8. SanPIN RUz №0293-11. Gigiyenik normalar: O‘zbekiston Respublikasi hududidagi aholi yashaydigan joylarda atmosfera havosidagi ifloslantiruvchi moddalar maksimal ruxsat etilgan konsentratsiyalar ro‘yxati. Toshkent, 2011. 21 b.
9. Ubaydullaeva Z.M., Nishonov B.E. O‘zbekiston Respublikasida atmosfera havosining radioaktiv ifloslanishini o‘rganish // Hidrometeorologiya va atrof-muhitni monitoring qilish. 2023. №1. B. 74-82. (O‘zbek tilida)
10. Toshurdiyev N.N. 2018–2022-yillarda Navoi shahridagi havodagi chang zarralarini kuzatish va ularni tahlil qilish // Xorazm Mamun Akademiyasi axborotnomasi. 2025. №8/1 (129). B. 68-71. (O‘zbek tilida)
11. Toshurdiyev N.N. (2025), Air pollution and its analysis in Navoi city during 2020–2021, Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations, vol. 4, issue 5, pp. 794-798.
12. Salomova F.I., Rakhimov B.B., Jalolov N.N., Sultonov E.Y., Oblakulov A.G. (2023), Atmospheric air of the city of Navoi: quality assessment, British Journal of Global Ecology and Sustainable Development, vol. 15, pp. 121-125.
13. Meiru Chen, Jun Liu, Biwu Chu, Di Zhao va boshqalar (2025), Research on the influencing factors of PM2.5 in China at different spatial scales based on machine learning algorithm, Environment International, vol. 200, June, 109536.
14. World Health Organization. Ambient air pollution: Health impacts, WHO, 2021.
15. <https://monitoring/meteo/uz> – O‘zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati rasmiy veb-sayti.

Ibragimova R., Raximboyeva I.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston,

E-mail: r.ibragimova@nuu.uz, raximboyevaiqbol53@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237151>

GURLAN TUMANI SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH MASALALARI

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyatining Gurlan tumani suv resurslaridan foydalanish masalalari tahlil qilingan. Asosiy e’tibor tumandagi sug‘oriladigan yerlar holati, tuproqlarning sho‘rlanish masalalari va suvni tejash chora-tadbirlariga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: suv resurslari, sug‘oriladigan yerlar, kanal, sho‘rlanish, sho‘r yuvish, qishloq xo‘jaligi.

Ибрагимова Р., И.Рахимбоева

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан, E-mail: r.ibragimova@nuu.uz, raximboyevaiqbol53@gmail.com

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ГУРЛАНСКОМ РАЙОНЕ

Аннотация. В данной статье анализируются проблемы использования водных ресурсов в Гурланском районе Хорезмской области. Основное внимание уделяется состоянию орошаемых земель в районе, проблемам засоления почв и мерам по сохранению водных ресурсов.

Ключевые слова: водные ресурсы, орошаемые земли, канал, засоление, выщелачивание солей, сельское хозяйство.

Ibragimova R., Raximboyeva I.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: r.ibragimova@nuu.uz, raximboyevaiqbol53@gmail.com

PROBLEMS OF WATER RESOURCES USE IN THE GURLAN DISTRICT

Abstract. This article analyzes water resource management issues in the Gurlan district of Khorezm region. It focuses on the condition of irrigated lands in the district, soil salinization issues, and water conservation measures.

Keywords: water resources, irrigated lands, canal, salinization, salt leaching, agriculture.

Kirish. Suv resurslari – insoniyat va tabiat hayotining asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, ayniqsa, arid mintaqalarda uning ahamiyati beqiyosdir. Yer yuzidagi jami suv zaxirasining atigi 2,5 foizi chuchuk suv ekanligi, qolgan 97,5 foizi esa sho‘r suvlardan iboratligi ma‘lum. Bundan chuchuk suv zaxiralarini tejash va ulardan oqilona foydalanishning dolzarbligi yaqqol ko‘rinadi. Xorazm viloyati ham ana shunday qurg‘oqchil hududlar sirasiga kiradi va yildan yilga suv resurslari tanqisligi masalasi dolzarb bo‘lib bormoqda. Bu ayniqsa so‘nggi o‘n yilliklarda yaqqol sezilgan [1]. Gurlan tumani ham ushbu muammolardan xoli emas.

Asosiy qism. Xorazm viloyatining Gurlan tumani Amudaryoning chap sohilida joylashib, uning maydoni 447,4 kilometr kvadratni tashkil qiladi. Viloyat hududining 7,3 foizini, Respublika hududing 0,1 foizini tashkil qiladi. Tumanning asosiy suv manbai Amudaryo bo‘lib, uning suvlari kanallar tizimi orqali ekin maydonlariga yetkazib beriladi. Gurlan tumani viloyatdagi sho‘r yuvish sharoiti nisbatan yaxshi bo‘lgan hududlardan biri sifatida ajralib turadi [1]. Tumanning iqtisodiyoti asosan qishloq xo‘jaligiga asoslangan bo‘lib, sholichilik, paxtachilik va poliz ekinlari yetishtiriladi [4]. Ushbu sohalar esa suvni ko‘p miqdorda talab qiladi. Shu bois suv resurslaridan oqilona va tejamkor foydalanish masalasi Gurlan tumani uchun alohida ahamiyat kasb etadi.

Gurlan tumani viloyat poytaxti Urganchdan taxminan 40 km shimoli-g‘arbda joylashgan bo‘lib [7], mintaqaga asosiy shimoliy darvoza bo‘lib xizmat qiladi. Tuman hududi sharq, shimol va shimoli-g‘arbda Qoraqalpog‘iston Respublikasi bilan, janubi-g‘arbda Turkmaniston bilan, janubda Shavot tumani, janubi-sharqda Yangiobod tumani bilan chegaralanadi.

1-jadval

Gurlan tumani sug‘oriladigan yerlariga ishlatiladigan suv miqdori dinamikasi (mln m³)

Yil	Gurlan tumani (mln m ³)	Xorazm viloyati jami (mln m ³)	Gurlan tumani ulushi (%)	O‘zgarish (oldingi yilga)
2010	470,909	4275,84	11,0	-
2011	308,028	2629,96	11,7	-162.9
2012	514,294	4192,21	12,3	+206.3
2013	115,876	4136,93	2,8	-398.4
2014	515,169	3988,66	12,9	+399.3

2015	543,139	4496,63	12,1	+28.0
2016	494,507	4175,99	11,8	-48.6
2017	500,639	4038,81	12,4	+6.1
2018	445,521	3595,34	12,4	-55.1
2019	460,399	4171,42	11,0	+14.9
2020	388,830	3705,16	10,5	-71.6

Tuman hududining relyefi pasttekislikdan iborat bo‘lib, o‘rtacha dengiz sathidan 100 metr balandlikda joylashgan. Iqlim keskin kontinental: yozda harorat +40°C gacha ko‘tariladi, qishda esa -20°C gacha tushishi mumkin. Yillik yog‘in miqdori 80-120 mm atrofida [3]. Amudaryo – Gurlan tumanidagi asosiy suv manbai hisoblanadi. Amudaryo suvini ekin maydonlariga Polvon, Qilichiniyozboyarna, Oktabrarna, Qiyotqo‘ng‘irot, Daryoliq, Mang‘it, Asyop, Nukusyop, Xizirliyop, To‘qsonarna, Yangiyop, Olg‘ayop, Savoyop kabi kanallar taqsimlaydi.

Ma‘lumki, aholi sonining ko‘payishi oziq-ovqatga, suvga bo‘lgan talabning oshishiga olib keladi. Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, sug‘oriladigan yerlariga ishlatiladigan suv miqdori tahlili shuni ko‘rsatadiki, Gurlan tumani Xorazm viloyati umumiy suv sarfining o‘rtacha 10-12 foizini tashkil etadi. [5]. 2010-yilda tuman suv sarfi 470,9 mln m³ ni tashkil etgan bo‘lsa, bu ko‘rsatkich 2011-yilda keskin pasayib 308,0 mln m³ ga tushgan (1-jadval) [6]. Bu kamayishning asosiy sababi tog‘larda qor va muzliklar maydonining kamayishi natijasida yuzaga kelgan [1]. 2012-2015-yillar davomida suv sarfi nisbatan stabillik ko‘rsatdi, 2015-yilda esa maksimal ko‘rsatkich – 543,1 mln m³ ga yetdi. So‘nggi yillarda (2018-2021yy.) suv sarfida yana pasayish tendensiyasi kuzatilgan: 2021-yilda bu ko‘rsatkich 322,7 mln m³ ga tushib, 2010-yilga nisbatan 31,5 foizga kamaydi [5]. Bu holat viloyatning boshqa tumanlari bilan bir qatorda Gurlan tumanida ham suv tanqisligining ortib borayotganligidan dalolat beradi.

Suv resurslari cheklangan bo‘lishiga qaramasdan, uni tejashga kam e‘tibor berilayapti, natijada suvning ko‘p qismi bekorga sarf bo‘layotgan holatlar ham mavjud. Deyarli barcha iste‘molchilar doimiy ravishda me‘yordan ko‘p suv olishga harakat qiladilar. Bu esa ekin maydonlarida yer osti suvlari sathining ko‘tarilishiga, bahorgi sho‘r yuvish va vegetatsiya davrida ikkilamchi sho‘rlanishiga olib keladi. Tumanning sug‘oriladigan yerlaning sho‘rlanish darajasi ham suv sarfiga bevosita bog‘liq. Viloyat miqyosida o‘tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko‘ra, 2018-yilda qishloq xo‘jaligi yerlarining sho‘rlanish darajasi sezilarli darajada oshganligi qayd etilgan [1]. Gurlan tumani esa sho‘r yuvish sharoiti nisbatan yaxshi bo‘lgan hududlardan biri sifatida ko‘rsatiladi, bu tumanning geografik joylashuvi va kanallar tizimining rivojlanganligi bilan izohlanadi.

Gurlan tumanida suv tanqisligining oldini olish va suv resurslaridan samarali foydalanishni ta‘minlash maqsadida quyidagilarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

- Tomchilatib sug‘orish texnologiyasini joriy etish – an‘anaviy usulga nisbatan suvni 30-50 foizgacha tejash imkonini beradi [2];
- Yomg‘irlatib sug‘orish tizimlarini o‘rnatish – bog‘dorchilik va poliz ekinlari uchun samarali;
- Sug‘orish kanallarini beton qoplamlash – filtratsiya yo‘qotishlarini kamaytirishga xizmat qiladi;
- Sun‘iy yo‘ldosh va dronlar yordamida ekin maydonlarini monitoring qilish [1];
- Avtomatlashtirilgan sug‘orish boshqaruv tizimlari – suv sarfini aniq hisoblash va nazorat qilish (2-jadval).

2-jadval

Suv tejash texnologiyalarining taxminiy samaradorligi [1, 4]

Texnologiya	Suv tejash (%)	Kapital sarfi	Joriy etish darajasi
Tomchilatib sug‘orish	30–50%	Yuqori	O‘sib bormoqda
Yomg‘irlatib sug‘orish	20–35%	O‘rta	O‘rta

Kanal betonlash	15–25%	O‘rta	Keng
Avtomatlashtirilgan boshqaruv	10–20%	Yuqori	Boshlang‘ich
Raqamli monitoring	5–15%	Past	O‘sib bormoqda

Xulosa. Gurlan tumanida suv resurslarini barqaror boshqarish uchun innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, yer osti suvlaridan oqilona foydalanish va suvdan foydalanish madaniyatini oshirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. Bu esa tumanning iqtisodiy rivojlanishi va ekologik barqarorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Gurlan tumani xo‘jaligi asosan sug‘orma dehqonchilikka ixtisoslashganligi mazkur hududda yer-suv resurslardan foydalanish bilan bog‘liq muammolarni yuzaga keltiradi. Bu muammolarni tuman doiyasida o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Matchanova Z.I. Xorazm viloyati suv resurslaridan foydalanish dinamikasi // Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan. – 2025. – Vol. 3, Issue 02. – B. 8–14.
2. Abduazizovich N.J., Muxamajanovich S.S., Amanovich U.E. The territorial features of effective use of water resources (as Zarafshan basin) // European Science Review. – 2016. – № 1-2. – P. 8–10.
3. Soliyev A.S. O‘zbekiston geografiyasi (O‘zbekiston iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi). – T.: Universitet, 2014. – 404 b.
4. O‘zbekiston Respublikasi yer fondi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi yer resurslari, geodeziya, kartografiya va kadastr davlat qo‘mitasi, 2010–2022 yy.
5. Chap qirg‘oq Amudaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi ma‘lumotlari. – Urganch, 2010–2022 yy.
6. Gurlan tumani hokimligi rasmiy sayti. – URL: <https://gov.uz/oz/gurlan> (murojaat sanasi: 2025-yil mart).
7. Xorazm viloyati statistika boshqarmasi ma‘lumotlari. – URL: <https://www.xorazmstat.uz> (murojaat sanasi: 2025-yil mart).

Djo‘raboyeva X.Sh.

Farg‘ona davlat universiteti, Farg‘ona, O‘zbekiston, E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

AN‘ANAVIY SUVDAN FOYDALANISH MADANIYATINING TARIXIY-GEOGRAFIK TAHLILI

Annotatsiya. Maqolada qadimgi sivilizatsiyalarda suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishiga ta‘sir etgan tarixiy-geografik omillar tahlil qilingan. Mesopotamiya, Misr, Harappa, Xitoy hamda Markaziy Osiyo sivilizatsiyalarida suv resurslaridan foydalanish, sug‘orish tizimlari va gidrotexnik inshootlarning rivojlanish xususiyatlari o‘rganilgan. Tabiiy-geografik sharoit, ayniqsa arid iqlim va daryolarning gidrologik rejimi, suvdan foydalanish madaniyatining shakllanishida hal qiluvchi omil bo‘lganligi asoslangan.

Kalit so‘zlar: An‘ana, mahalliy suv resurslari, daryo rejimi, daryolarning to‘yinishi turlari, suvdan foydalanish madaniyati, sug‘orish tizimlari, sug‘orma dehqonchilik.

Джурабоева Х.Ш.

Ферганский государственный университет, Фергана, Узбекистан,
E-mail: hjuraboyeva@inbox.ru

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ ТРАДИЦИОННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ